

**THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VINH THEO TIẾP CẬN CDIO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
(THE STATUS OF THE CDIO-BASED BUSINESS ADMINISTRATION TRAINING
PROGRAM MANAGEMENT IN VINH UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF THE
INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0)**

**Trần Hải Ngọc⁺,
Trần Thị Ái Đức**

Trường Đại học Hà Tĩnh
+Tác giả liên hệ • Email: ngoc.tranhai@htu.edu.vn

Article History

Received: 24/2/2021

Accepted: 31/3/2021

Published: 05/05/2021

Keywords

CDIO-based training programs, university, management, business administration

Từ khóa

CDIO, chương trình đào tạo, đại học, quản lý, quản trị kinh doanh, đơn vị sử dụng lao động.

ABSTRACT

Developing CDIO-based training programs is the current popular development direction of universities to meet the human resource needs in the era of industrial revolution 4.0. This study surveyed over 754 management staff, lecturers, students, alumni and employers of Vinh University and Ha Tinh University graduates. However, for the page limit of this paper, only the results in Vinh University are reported. The survey results showed that the management of the training program in the CDIO-based business administration training program has been implemented quite methodically by Vinh University. However, the process still has certain limitations in planning, organizing, directing, examining and evaluating the applied CDIO-based business administration training program.

TÓM TẮT

Xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO là hướng phát triển khá phổ biến nay của các đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên 754 cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và đơn vị sử dụng lao động của Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do giới hạn của bài báo, bài báo chỉ thể hiện kết quả nghiên cứu tại Trường Đại học Vinh. Kết quả khảo sát cho thấy công tác quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO đã được Trường Đại học Vinh thực hiện khá bài bản. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định trong khâu hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá chương trình đào tạo.

1. Mở đầu

Hiện nay, mô hình CDIO được xem là một hướng tiếp cận phổ biến khi xây dựng Chương trình đào tạo (CTĐT) nghề theo chuẩn đầu ra (CĐR) (Hồ Tấn Nhựt và Đoàn Thị Minh Trinh, 2009). CDIO được phát triển dựa trên ý tưởng mang đến người học một môi trường đào tạo nhấn mạnh đến nền tảng kỹ thuật công nghệ theo quy trình hình thành ý tưởng - thiết kế - thực hiện - vận hành (Conceive - Design - Implement - Operate - CIDO) (Crawley et al., 2008; Edström et al., 2009; Malmqvist et al., 2017; Nguyễn Đức Nghĩa và cộng sự, 2012). Đặc trưng cơ bản của mô hình CDIO là dựa trên CĐR của mỗi ngành nghề, mỗi trường để thiết kế các CTĐT phù hợp. Tiếp cận CDIO sẽ hướng tới việc đào tạo để cung cấp nhân lực có hiệu quả cho các nhà tuyển dụng. Người học theo CTĐT theo cách tiếp cận CDIO phát triển theo CĐR với 4 năng lực chính: (i) Kiến thức cơ bản theo ngành, nghề; (ii) Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân về nghề nghiệp; (iii) Các kỹ năng và phẩm chất xã hội; (iv) Năng lực áp dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn sản xuất (Đoàn Thị Minh Trinh, 2016; Nguyễn Đức Nghĩa và cộng sự, 2012; Nguyễn Kiều Oanh, 2012). Trong bối cảnh đó, nhiều trường đại học (ĐH) ở trong nước đang đổi mới xây dựng CTĐT theo tiếp cận CDIO. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc xây dựng CTĐT theo hướng này vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn bởi lẽ: Đây là tiếp cận khá mới mẻ ở Việt Nam (Nguyễn Thanh Mỹ, 2017; Phan Văn Hải, 2016; Phùng Xuân Nhạ và Vũ Anh Dũng, 2011; Tran et al., 2020); tiếp cận này chủ yếu được ứng dụng cho những ngành đào tạo kỹ thuật, trong khi các ngành đào tạo sự phạm và không thuộc khối ngành kỹ thuật ít có mô hình để tham khảo (Nguyễn Thanh Mỹ, 2017); đòi hỏi các điều kiện cơ bản như: cơ sở vật chất, đội ngũ GV, nhân viên,

SV... đáp ứng các tiêu chuẩn của CDIO (Phan Văn Hải, 2016; Nguyễn Thanh Mỹ, 2017). Để nâng cao hiệu quả việc xây dựng CTĐT theo tiếp cận CDIO, công tác quản lý đóng vai trò quan trọng. Xuất phát từ điều này, tác giả đã tiến hành nghiên cứu “*Thực trạng quản lý CTĐT ngành QTKD của một số trường ĐH khu vực Bắc miền Trung theo tiếp cận CDIO trong Cách mạng công nghiệp 4.0*”.

Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu ở 2 trường ĐH khu vực Bắc miền Trung: Trường ĐH Vinh và ĐH Hà Tĩnh. Các đối tượng tham gia trả lời bảng hỏi bao gồm CBQL, GV, SV, cựu SV và đơn vị sử dụng lao động (ĐVSĐLĐ). Trong đó, tổng số CBQL là 16, GV là 45; SV là 198; cựu SV là 240; ĐVSĐLĐ là 255. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tiến hành phỏng vấn sâu 5 CBQL, GV. Tuy nhiên, do trong phạm vi của bài báo nên tác giả chỉ tập trung báo cáo kết quả nghiên cứu tại Trường ĐH Vinh. Nghiên cứu hỗn hợp định tính và định lượng đã sử dụng khảo sát bằng bảng hỏi làm phương pháp nghiên cứu chính kèm phỏng vấn (Creswell, 2014). Bảng hỏi bao gồm 68 mệnh đề, nhằm đo lường các hoạt động quản lý sau: (1) hoạch định quản lý CTĐT; (2) tổ chức quản lý CTĐT; (3) lãnh đạo, điều hành hoạt động quản lý CTĐT và (4) kiểm tra, đánh giá CTĐT. Các phương án trả lời được thiết kế theo thang 5 bậc: 1. Rất không đồng ý, 2. Không đồng ý, 3. Phân vân, 4. Đồng ý, 5. Rất đồng ý. Theo thang điểm này, điểm số càng cao, chứng tỏ các đối tượng khảo sát đánh giá công tác quản lý càng tốt. Số liệu thu thập được từ khảo sát bằng bảng hỏi được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0 với thông số thống kê mô tả điểm trung bình (ĐTB).

2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Thực trạng hoạch định quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo hướng tiếp cận CDIO trong Cách mạng công nghiệp 4.0

2.1.1. Tiêu chuẩn 1: Bối cảnh xây dựng chương trình đào tạo

Dữ liệu khảo sát cho thấy các nội dung liên quan đến bối cảnh xây dựng đào tạo ngành QTKD theo tiếp cận CDIO được 3 nhóm đối tượng (CBQL, GV; SV; Cựu SV, ĐVSĐLĐ) đánh giá với ĐTB dao động từ 3,23-4,10; phần lớn là dưới 4 điểm - mức độ “đồng ý”. Trong đó, nội dung nhận được sự đánh giá cao nhất là “Xây dựng được các quy định, văn bản hướng dẫn của Nhà trường phê chuẩn, mô tả việc phát triển của CTĐT ngành QTKD theo hướng tiếp cận CDIO”. Tuy nhiên, các nội dung “Nhà trường có các phát ngôn về sứ mạng của đào tạo ngành QTKD theo tiếp cận CDIO”, “CBQL đào tạo; GV và SV giải thích được nguyên tắc rằng chu trình phát triển và triển khai vòng đời của một sản phẩm, quy trình hoạt động QTKD - Hình thành ý tưởng kinh doanh - Mô tả xây dựng đề án, kế hoạch kinh doanh - Triển khai thực hiện đề án/kế hoạch kinh doanh - Vận hành, đánh giá, duy trì và phát triển đề án/kế hoạch kinh doanh là bối cảnh của giáo dục, đào tạo cử nhân QTKD” chưa được đánh giá cao. ĐTB của các nhóm đối tượng khảo sát nghiêng ở mức “phân vân” nhiều hơn.

2.1.2. Tiêu chuẩn 2: Xác định chuẩn đầu ra

Bảng 1. Thực trạng về xác định CĐR ngành QTKD theo tiếp cận CDIO

STT	Nội dung	ĐTB		
		CBQL, GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLĐ
1	Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng theo nguyên lý tiếp cận của CDIO: <i>Hình thành ý tưởng kinh doanh; Mô tả xây dựng đề án, kế hoạch kinh doanh; Triển khai thực hiện đề án/ kế hoạch kinh doanh; Vận hành, đánh giá, duy trì và phát triển đề án/kế hoạch kinh doanh</i> được thể hiện rõ ràng, đầy đủ trong CĐR của ngành QTKD.	3,67	3,79	3,66
2	Trả lời câu hỏi: “ <i>SV QTKD cần biết làm gì và cần có những kiến thức, kỹ năng nào khi tốt nghiệp?</i> ” khi xây dựng CĐR đã được tiến hành thông qua việc điều tra, phỏng vấn đại diện doanh nghiệp, người sử dụng lao động, cán bộ tuyển dụng, cựu SV ngành QTKD làm cơ sở cho xây dựng CĐR của trường.	3,87	3,85	3,76
3	Trả lời câu hỏi: “ <i>SV QTKD cần biết làm gì và cần có những kiến thức, kỹ năng nào khi tốt nghiệp?</i> ” khi xây dựng CĐR đã được tiến hành thông qua việc điều tra, phỏng vấn các nhà quản lý/nghiên cứu giáo dục; các GV; CBQL đào tạo và lãnh đạo nhà trường và SV	3,67	3,73	3,62
4	CĐR đảm bảo các yêu cầu chi tiết, cụ thể đối với những kỹ năng cá nhân,	3,72	3,84	3,71

	kĩ năng giao tiếp, tin học, ngoại ngữ			
5	CĐR đã được hệ thống trong đề cương CDIO dành cho ngành QTKD.	3,48	3,38	3,33
6	Quy trình xây dựng CĐR đã bao gồm đầy đủ các bước (các nội dung) cơ bản như: Thành lập nhóm soạn thảo có sự tham gia của các bên liên quan; <i>Lên kế hoạch xây dựng CĐR; Xây dựng dự thảo CĐR lần 1; Thực hiện khảo sát ý kiến các bên có liên quan; Tập hợp và xử lý số liệu điều tra; Tổ chức hoàn thiện CĐR lần 2; Tiến hành hội thảo/ xin ý kiến chuyên gia; Hoàn thiện CĐR lần 3; Ban hành công khai cho chuyên ngành đào tạo.</i>	3,61	3,58	3,55
7	CĐR ngành QTKD được nhà trường thường xuyên xem xét điều chỉnh có sự tham gia ý kiến của các chuyên gia đào tạo, đại diện các doanh nghiệp, GV, SV và cựu SV	3,30	3,46	3,46

Bảng 1 cho thấy, có sự khá thống nhất trong việc đánh giá về thực trạng xây dựng CĐR của ngành QTKD giữa 3 nhóm đối tượng CBQL, GV, SV và cựu SV, ĐVSĐLĐ. ĐTB của các nhận định nằm trong khoảng từ 3,30 - 3,87, tức là ở giữa mức “phân vân” và “đồng ý”. Nhìn chung, các đối tượng khảo sát đều đánh giá các trường đã có những nỗ lực và triển khai mạnh mẽ các hoạt động cụ thể để xây dựng CĐR cho ngành QTKD đáp ứng theo tiếp cận CDIO, tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là ở những nội dung: “CĐR đã được hệ thống trong đề cương CDIO dành cho ngành QTKD”, “CĐR ngành QTKD được nhà trường thường xuyên xem xét điều chỉnh có sự tham gia ý kiến của các chuyên gia đào tạo, đại diện các doanh nghiệp, GV, SV và cựu SV”.

Khi được hỏi về nguyên nhân của những hạn chế trong việc xây dựng CĐR ngành QTKD, thầy N.H.N (Khoa Kinh tế) cho rằng: “*Do lần đầu triển khai xây dựng CĐR, CTĐT, Ma trận năng lực theo tiếp cận CDIO nên những người thực hiện chưa thực sự hiểu hết các vấn đề liên quan; Phân nhiệm chủ đề CĐR cho một số học phân chưa hợp lý; Có sự chồng chéo trong phân nhiệm CĐR cho các học phân; Trình độ năng lực xác định chưa hợp lý cho một số CĐR...*”. Chính vì vậy, cần thiết nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ CBQL, GV.

2.2. Thực trạng tổ chức quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo hướng tiếp cận CDIO trong Cách mạng công nghiệp 4.0

2.2.1. Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo tích hợp

Bảng 2. Thực trạng về CTĐT tích hợp ngành QTKD theo tiếp cận CDIO

STT	Nội dung	ĐTB		
		CBQL, GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLĐ
1	Nội dung CTĐT mang tính cập nhật, phù hợp với đề cương CDIO đã đưa ra.	3,93	4,00	3,87
2	CTĐT được xây dựng để hiện thực hóa các mục tiêu của CĐR	3,77	3,86	3,78
3	CTĐT đảm bảo có ít nhất hai học phần cho SV thực hiện các đề án kinh doanh bao gồm đầy đủ các nội dung như Lập đề án – Tổ chức thực hiện – Triển khai – Vận hành, đánh giá đề án QTKD	3,79	3,88	3,76
4	Tính tích hợp và liên ngành của CTĐT được thể hiện rõ ràng. Nội dung thực tập/báo cáo tốt nghiệp đảm bảo mang tính tích hợp đa số các kiến thức chuyên ngành.	4,05	4,13	4,04
5	GV được tham gia vào quá trình xây dựng/điều chỉnh CTĐT	3,38	3,67	3,58
6	CTĐT được xây dựng theo hướng phát huy phương pháp học tập chủ động và học tập trải nghiệm, tích hợp của SV.	3,36	3,71	3,76
7	CTĐT được đánh giá định kì nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hệ thống và cập nhật	3,41	3,75	3,69

Bảng 2 cho thấy các nội dung trong xây dựng CTĐT tích hợp đều được 3 đối tượng khảo sát đánh giá khá tốt với ĐTB dao động từ 3,36 - 4,13. Nội dung được giá giá tốt nhất là “Tính tích hợp và liên ngành của CTĐT được thể hiện rõ ràng. Nội dung thực tập /báo cáo tốt nghiệp đảm bảo mang tính tích hợp đa số các kiến thức chuyên ngành”. Các nội dung còn lại đều có ĐTB dưới 4 điểm, như vậy, những nội dung này đều có những hạn chế nhất định. Trong tương quan chung, các nội dung 5, 6. Và 7 được đánh giá thấp hơn.

Thực tế, triển khai xây dựng và phát triển CTĐT theo mô hình CDIO ở trong nước còn ít (ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Thủ Dầu Một), do đó, sự hiểu biết của mọi người về mô hình này còn nhiều hạn chế, ngay cả đối với những người trực tiếp thực hiện. Các trường ĐH khu vực Bắc miền Trung nói chung và Trường ĐH Vinh nói riêng, chưa có nhân lực chuyên trách, các nhóm nghiên cứu mới được thành lập nên các thành viên chưa đủ thời gian trang bị để trở thành chuyên gia về lĩnh vực này. Chính vì thế các CTĐT tại Trường ĐH Vinh chưa đáp ứng tốt nhất các yêu cầu CDIO đề ra.

2.2.2. Tiêu chuẩn 4: Giới thiệu kỹ thuật

Bảng 3. Thực trạng về giới thiệu kỹ thuật trong CTĐT ngành QTKD theo tiếp cận CDIO

ST T	Nội dung	ĐTB		
		CBQL , GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLĐ
1	CTĐT có môn học nhập môn về QTKD	3,23	3,36	3,20
2	Môn học nhập môn cung cấp một khung chương trình cho việc thực hành nghề nghiệp; tổng quan về ngành QTKD theo CDIO; các kỹ năng cá nhân và giao tiếp và thái độ thiết yếu vào thời điểm bắt đầu chương trình để chuẩn bị cho SV các trải nghiệm kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống nâng cao hơn	3,67	3,76	3,64
3	Môn học nhập môn về ngành là một trong những môn học bắt buộc đầu tiên trong chương trình QTKD	4,07	4,24	4,01
4	Đội ngũ GV giảng dạy môn học nhập môn có chuyên môn về QTKD và hiểu biết về CDIO trong đào tạo	3,72	4,02	3,79
5	Đề cương môn học/chương trình chi tiết môn học đã được khoa và Nhà trường nghiệm thu, phê duyệt.	3,61	3,79	3,76

Bảng 3 cho thấy các nội dung về giới thiệu kỹ thuật nhận được đánh giá với ĐTB dao động từ 3,23 - 4,24 từ 3 nhóm đối tượng khảo sát. Nội dung 3: “Môn học nhập môn về ngành là một trong những môn học bắt buộc đầu tiên trong chương trình QTKD” nhận được đánh giá cao nhất của cả 3 nhóm đối tượng khảo sát. Còn nội dung 1: “CTĐT có môn học nhập môn về QTKD” nhận được sự đánh giá thấp nhất trong các nội dung.

2.2.3. Tiêu chuẩn 5: Các trải nghiệm thiết kế

Kết quả khảo sát cho thấy các trải nghiệm thiết kế trong đào tạo ngành QTKD theo tiếp cận CDIO cũng được các trường rất quan tâm và chú trọng thực hiện. Trong đó, nội dung “Có ít nhất hai trải nghiệm lập đề án - triển khai bắt buộc trong CTĐT” nhận được sự đồng ý cao nhất. Tuy nhiên, việc “phối hợp với các công ty, doanh nghiệp... để tổ chức triển khai trải nghiệm thiết kế cho SV” chưa được thực hiện tốt. Thực tiễn này cho thấy, Trường cần nối kết với các công ty, doanh nghiệp để cho SV trải nghiệm.

2.3. Thực trạng lãnh đạo, điều hành hoạt động quản lý CTĐT ngành QTKD theo hướng tiếp cận CDIO trong cách mạng 4.0

2.3.1. Tiêu chuẩn 6: Không gian làm việc kỹ thuật

Kết quả điều tra cho thấy 3 nhóm đối tượng đều đánh giá các trường thực hiện tốt nội dung: “Xây dựng và phổ biến rộng rãi các nội quy, quy định liên quan đến sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị trong đào tạo ngành QTKD”; còn nội dung thực hiện hạn chế nhất: “Có cơ sở vật chất để thực hành nghề nghiệp và các phòng mẫu, phòng mô hình để hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động học tập kỹ năng và thực hành nghề nghiệp liên quan đến việc Mô tả xây dựng đề án, lập kế hoạch kinh doanh - Triển khai tạo lập đề án/kế hoạch kinh doanh - Vận hành, đánh giá, duy trì và phát triển đề án/kế hoạch kinh doanh; kiến thức chuyên ngành và kiến thức XH”. Trường ĐH Vinh đang rất chú tâm, đẩy mạnh và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho các hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường. Trường đã xây dựng và ban hành rộng rãi các nội quy, quy chế về sử dụng, bảo quản trang thiết bị cho CB, GV và SV. Tuy nhiên, hiện nay, việc sửa chữa, trang bị thiết bị đào tạo còn chậm, chưa có kế hoạch và thiếu tính hệ thống. Việc sắp xếp, bố trí nhiều lúc chưa phát huy được tối đa hiệu quả sử dụng, chưa thực sự thuận tiện cho GV và SV trong đào tạo.

2.3.2. Tiêu chuẩn 7: Các trải nghiệm học tập tích hợp

Các trải nghiệm học tập tích hợp theo mô hình CDIO đưa đến sự tiếp thu các kiến thức chuyên ngành, cũng như các kỹ năng cá nhân và giao tiếp và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống. Đây là

những phương pháp sư phạm thúc đẩy việc học tập kiến thức chuyên ngành đồng thời với việc học các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống.

Bảng 4. Thực trạng về các trải nghiệm học tập tích hợp trong CTĐT ngành QTKD theo tiếp cận CDIO

STT	Nội dung	ĐTB		
		CBQL, GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLĐ
1	Có sự tích hợp các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống với kiến thức chuyên ngành trong các hoạt động trải nghiệm học tập	3,92	3,93	3,88
2	Có sự tham gia trực tiếp của các GV kỹ thuật vào việc triển khai các trải nghiệm học tập tích hợp	3,38	3,39	3,42
3	Có sự tham gia của các đối tác doanh nghiệp và các bên liên quan khác trong việc thiết kế các trải nghiệm học tập	3,28	3,37	3,34
4	Xây dựng các trải nghiệm học tập tích hợp theo mô hình giả lập (kết hợp nhiều môn học/học phần)	3,69	3,76	3,73

Các trải nghiệm học tập tích hợp cũng được Trường ĐH Vinh xây dựng nhằm giúp sinh viên đáp ứng CĐR của ngành QTKD. Các nội dung để trải nghiệm học tập tích hợp được đánh giá với ĐTB dao động từ 3,28 - 3,93. Nội dung 1 nhận được đánh giá cao nhất. Nội dung 3 được đánh giá thấp nhất.

2.3.3. Tiêu chuẩn 8: Học tập chủ động

Bảng 5. Thực trạng về học tập chủ động trong CTĐT ngành QTKD theo tiếp cận CDIO

STT	Nội dung	ĐTB		
		CBQL, GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLĐ
1	Tổ chức giảng dạy và học tập dựa trên các phương pháp học tập chủ động.	3,79	3,82	3,76
2	Đa dạng phương pháp học tập chủ động: thảo luận với bạn học hay trong nhóm nhỏ, làm demo, tranh luận, các câu hỏi về khái niệm và phản hồi của SV về nội dung họ đang học...	3,95	4,01	3,97
3	SV xây dựng được kế hoạch học tập chủ động cho bản thân	3,21	3,45	3,37
4	GV sử dụng tốt các phương pháp học tập chủ động	3,90	3,81	3,91
5	SV hài lòng và hứng thú đối với các phương pháp học tập tích cực	3,66	3,77	3,74
6	Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích học tập chủ động của SV	3,66	3,69	3,60

Bảng 5 cho thấy, các nội dung học tập chủ động được đánh giá với ĐTB dao động từ 3,21 - 4,01. Trong đó, nội dung 2 được đánh giá cao nhất; nội dung 3 được đánh giá thấp nhất.

2.3.4. Tiêu chuẩn 9: Nâng cao năng lực về kỹ thuật của GV

Năng lực kỹ thuật là một trong những năng lực quan trọng và có tính chất cốt lõi, quyết định đến chất lượng dạy học ngành QTKD theo tiếp cận CDIO, chính vì vậy, Trường ĐH Vinh phải có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để giúp GV không ngừng học tập, đào tạo để phát triển năng lực này đáp ứng yêu cầu đào tạo, dạy học theo CDIO. Năng lực kỹ thuật sẽ là bản chất tạo nên sự khác biệt giữa GV đào tạo theo CDIO và GV thông thường khác.

Bảng 6. Thực trạng về nâng cao năng lực về kỹ thuật của GV

STT	Nội dung	ĐTB		
		CBQL, GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLĐ
1	GV ngành QTKD có năng lực về các kỹ năng cá nhân, giao tiếp và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống	3,74	3,98	3,86
2	GV có năng lực, kinh nghiệm trong thực hành kỹ thuật	3,39	3,81	3,73
3	Nhà trường tạo mọi điều kiện cho GV phát triển nghề nghiệp, năng lực kỹ thuật	3,79	3,83	3,88

4	Đưa năng lực kỹ thuật vào thực hiện chính sách, chế độ và đánh giá GV	3,33	3,64	3,69
5	Đưa năng lực kỹ thuật làm tiêu chí để tuyển dụng và đề bạt cho GV	3,54	3,62	3,61
6	Khuyến khích GV hợp tác với những đồng môn trong giới doanh nghiệp để thực hiện các đề án nghiên cứu và giáo dục	3,13	3,37	3,53

Bảng 6 cho thấy các nội dung nâng cao năng lực về kỹ thuật cho GV được Trường ĐH Vinh quan tâm thực hiện và nhận được đánh giá của 3 nhóm đối tượng khảo sát với ĐTB dao động từ 3,13 - 3,98. Nội dung nhận được đánh giá cao nhất là nội dung 1: “GV ngành QTKD có năng lực về các kỹ năng cá nhân, giao tiếp và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống”. Nội dung nhận được thấp nhất về đánh giá là nội dung 6: “Khuyến khích GV hợp tác với những đồng môn trong giới doanh nghiệp để thực hiện các đề án nghiên cứu và giáo dục”.

2.3.5. Tiêu chuẩn 10: Nâng cao năng lực giảng dạy của GV

Bảng 7. Thực trạng về nâng cao năng lực giảng dạy của GV

STT	Nội dung	ĐTB		
		CBQL GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLD
1	Nhà trường tiến hành đánh giá và phân loại GV thường xuyên để có kế hoạch nâng cao năng lực giảng dạy	3,89	3,95	3,84
2	Hỗ trợ cho GV tham gia vào các chương trình phát triển bên trong và bên ngoài trường	3,64	3,56	3,64
3	Tổ chức các diễn đàn để chia sẻ ý kiến và những thông lệ thực hành tốt nhất	3,56	3,61	3,66
4	Đưa năng lực giảng dạy vào thực hiện chính sách, chế độ và đánh giá GV	4,07	3,92	3,93
5	Đưa năng lực giảng dạy làm tiêu chí để tuyển dụng và đề bạt cho GV	4,02	3,91	3,93
6	Nhà trường tạo mọi điều kiện cho GV phát triển năng lực giảng dạy	3,82	3,98	3,91

Kết quả khảo sát ở bảng 7 cho thấy các nội dung nâng cao năng lực giảng dạy cho GV nhận được đánh giá của 3 nhóm đối tượng khảo sát với ĐTB dao động từ 3,56 - 4,07. Nhìn chung, những nội dung được đánh giá cao là: “Đưa năng lực giảng dạy vào thực hiện chính sách, chế độ và đánh giá GV”, “Đưa năng lực giảng dạy làm tiêu chí để tuyển dụng và đề bạt cho GV”. Những nội dung đánh giá hạn chế hơn là “Hỗ trợ cho GV tham gia vào các chương trình phát triển bên trong và bên ngoài trường”, “Tổ chức các diễn đàn để chia sẻ ý kiến và những thông lệ thực hành tốt nhất”.

2.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá CTĐT ngành QTKD theo hướng tiếp cận CDIO trong cách mạng 4.0

2.4.1. Tiêu chuẩn 11: Đánh giá học tập

Bảng 8. Thực trạng về đánh giá học tập trong CTĐT ngành QTKD theo tiếp cận CDIO

STT	Nội dung	ĐTB		
		CBQL, GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLD
1	Có hệ thống đánh giá học tập của SV về các kỹ năng cá nhân; kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, tin học; các kiến thức kỹ năng chuyên môn, chuyên ngành và các kỹ năng trong việc Mô tả xây dựng đề án, lập kế hoạch kinh doanh - Triển khai tạo lập đề án/kế hoạch kinh doanh - Vận hành, đánh giá, duy trì và phát triển đề án/kế hoạch kinh doanh.	3,31	3,49	3,46
2	Có các phương pháp đánh giá phù hợp với tất cả các CDR của ngành.	3,38	3,60	3,39
3	Triển khai đa dạng và thành công các phương pháp đánh giá: bài thi viết và vấn đáp, sự quan sát thành tích của SV, các mức thang xếp hạng, những sự phản hồi từ SV, bài viết chuyên đề, hồ sơ thành tích cá nhân và sự đánh giá đồng cấp và tự đánh giá.	3,61	3,62	3,60

4	Xác định thành quả của SV dựa trên các dữ liệu tin cậy và có giá trị. Công bằng, khách quan trong đánh giá.	4,05	3,9 4	3,91
5	Đánh giá học tập của SV được xác định cụ thể, rõ ràng trong CTĐT, chương trình chi tiết môn học.	3,72	3,7 3	3,76

Kết quả khảo sát tại bảng số liệu 8 cho nhận thấy tất cả các nội dung trong việc đánh giá học tập đã được nhà trường thực hiện đầy đủ với mức ĐTB dao động từ 3,31 - 4,05. Trong đó, nội dung 4: “Xác định thành quả của SV dựa trên các dữ liệu tin cậy và có giá trị. Công bằng, khách quan trong đánh giá” được đánh giá cao nhất.

Trường ĐH Vinh đã ban hành Quyết định số 1262/QĐ-ĐHV ngày 13 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH Vinh. Tuy nhiên, có nhiều cán bộ chưa rõ việc xây dựng bộ tiêu chí, bộ câu hỏi đánh giá học phần như thế nào để đảm bảo với năng lực theo đúng như Khung CDR của ngành. Các phương pháp đánh giá cũng đang tập trung vào đánh giá kiến thức, chứ chưa chú trọng vào kỹ năng thực hành hay đánh giá theo CDIO. Ngoài ra, một số chương trình môn học chưa xác định rõ được phương pháp đánh giá, hệ số điểm cụ thể. GV vẫn sử dụng các phương pháp đánh giá truyền thống, chưa chú trọng vào sự đánh giá của chính SV.

2.4.2. Tiêu chuẩn 12: Kiểm định chương trình

Bảng 9. Thực trạng về kiểm định CTĐT ngành QTKD theo tiếp cận CDIO

STT	Nội dung	ĐTB		
		CBQL, GV	SV	Cựu SV, ĐVSĐLĐ
1	Nhà trường đã ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, nội dung, quy trình, thời gian... kiểm định, đánh giá CTĐT ngành QTKD theo 12 tiêu chuẩn của CDIO	3,82	3,70	3,8
2	Các hoạt động kiểm tra và đánh giá kiểm định CTĐT là công khai và minh bạch.	3,97	3,88	3,99
3	Đội ngũ tham gia kiểm định chương trình có chuyên môn, năng lực cao	3,77	3,98	3,89
4	GV, SV, những người quản lý chương trình, cựu SV và các bên liên quan chính yếu khác có tham gia vào kiểm định CTĐT ngành QTKD	3,36	3,39	3,47
5	Có kênh thông tin để tiếp nhận các phản hồi liên quan đến CTĐT	3,44	3,67	3,63
6	Có một quy trình cải tiến liên tục dựa trên các kết quả kiểm định chương trình được ghi nhận lại	3,31	3,32	3,38

Bảng 9 cho thấy, nội dung kiểm định chất lượng CTĐT QTKD nhận được đánh giá của 3 nhóm đối tượng khảo sát với ĐTB dao động từ 3,31-3,98. Trong đó, nội dung 2 được đánh giá khá nhất. Nội dung 6 được đánh giá thấp nhất. Thầy N.N.H (Trung tâm Đảm bảo Chất lượng) cho rằng: “Cấp trường kiểm định đánh giá chương trình và giám sát kiểm định đánh giá môn học; cấp khoa, viện chịu trách nhiệm kiểm định đánh giá môn học dựa trên các quy định, tiêu chí được xây dựng. Mỗi khoa nên có 2-3 cán bộ, có thể kiêm nhiệm nhưng được đào tạo hoặc huấn luyện kiểm định viên. Nếu không phân cấp, chúng ta không thể kham nổi việc kiểm định đánh giá cả chương trình và môn học và chắc chắn việc đào tạo sẽ không có chất lượng”.

3. Kết luận

Xây dựng CTĐT theo tiếp cận CDIO là hướng phát triển khá phổ biến nay của các cơ sở đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Kết quả khảo sát Trường ĐH Vinh cho thấy, công tác quản lý CTĐT ngành QTKD theo tiếp cận CDIO đã được Nhà trường thực hiện khá bài bản. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định trong khâu hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá CTĐT. Để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo việc thực hiện tốt CTĐT theo tiếp cận CDIO, Trường ĐH Vinh cần nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực hiện cho đội ngũ CBQL, GV, SV của nhà trường; đồng thời, kết nối với các ĐVSĐLĐ để tạo sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn.

Tài liệu tham khảo

Crawley, E. F., Malmqvist, J., Ostlund, S., & Brodeur, D. R. (2008). *Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach*. USA: Massachusetts Institute of Technology.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). UK: Cambridge Publisher.
- Đoàn Thị Minh Trinh (2016). *Quy trình phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, theo CDIO*. Tài liệu tập huấn CDIO Trường Đại học Vinh.
- Edström, K., Karlsson S., Jonsson, E. M., & Hanson, M. (2009). *A Strategy for Implementing CDIO Across an Institution*. Proceedings of the 5th International CDIO Conference. Singapore Polytechnic, Singapore, June 7 - 10, 2009.
- Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (2009) (biên dịch). *Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO*. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Malmqvist, J., Edstrom, K., & Hugo, R. (2017). *A proposal for introducing optional CDIO standards*. In Proceedings of the 13th international CDIO conference. Calgary, Canada, 18-22 June 2017.
- Nguyễn Đức Nghĩa, Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Hội Nghĩa, Hồ Tấn Nhựt, Nguyễn Đức Thành, Trần Vũ Hoàng, Vũ Tiến Long và Trần Việt Đông (2012). *Adaptation and Implementation of CDIO Approach at VNU-HCM: Model, Process, Results and Recommendations*. Proceedings of the National CDIO Conference 2012. Ho Chi Minh City, Vietnam. August 23-24, 2012.
- Nguyễn Kiều Oanh (2012). *Bước đầu vận dụng phương thức CDIO trong quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ở đại học quốc gia Hà Nội*. Tạp chí Giáo dục, số 300, tr. 4-7; 16.
- Nguyễn Thanh Mỹ (2017). *Triển khai xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh - Kết quả bước đầu và đề xuất*. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 3 tháng 8, 91-95.
- Phạm Văn Hải (2016). *Một số vấn đề khi triển khai CDIO ở Trường Đại học Điện lực*. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 11/2016, tr 268-269; 267.
- Phùng Xuân Nhạ và Vũ Anh Dũng (2011). *Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo phương pháp tiếp cận CDIO*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Trần Doãn Sơn. (2014). *Nâng cao chất lượng đào tạo bằng chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng CDIO, Kỷ yếu Hội thảo đảm bảo chất lượng 2014*. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trần Hải Ngọc, Phan Văn Nhân, Đoàn Hoài Sơn, Trần Thị Ái Đức, Trần Giang Nam. (2020). Lecturer Professional Development Strategies in a Higher Education Institution in Ha Tinh Province at a Time of Educational Reforms. *Educational Studies Moscow*, 2(1), 128-151. doi: <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-2-128-151>